

Гармонизация процессуального права в международном коммерческом арбитраже

Магистр по направлению
Международный коммерческий
арбитраж и разрешение споров
«Ташкентский государственный
юридический университет»
Хаитходжаева Фарангис Авазовна

Аннотация: Международный коммерческий арбитраж – частное судебное система, набирающая обороты в сфере альтернативного разрешения споров. Основанием привлекательности международного коммерческого арбитража являются, такие факторы как: права выбора арбитров, нормы материального права, минимальные издержки, конфиденциальность, ускоренная процедура рассмотрения споров, также окончательность решение. Всем известно, международный коммерческий арбитраж рассматривает споры с участием иностранного элемента и в ходе рассмотрения спора применения процессуальных норм: назначения, формирование состава арбитров, рассмотрения, взыскание издержек и расходов, внесения решение, признание решение и исполнение имеет немаловажную роль. В данной статье описывается информация касательно гармонизации процессуального права в международном коммерческом арбитраже, в целях улучшения и упрощения арбитражных процедур.

Введение: С увеличением внешнеэкономических и торговых взаимоотношений, заключения договоров и соглашений между юридическими и физическими лицами разных стран, привело к существенному интересу урегулирования отношений в сфере международного частного права.

Самым актуальным и развивающимся способом решения таких споров является международный коммерческий арбитраж.

За последние несколько десятилетий международный коммерческий арбитраж, стал самым популярным способом разрешения споров в международной торговле. Объяснением этому служат те реальные преимущества, которые арбитраж смог продемонстрировать международным контрагентам.

Исходя из сказанного, можно отметить, что вопросы правового регулирования механизма разрешения споров в международных коммерческих арбитражах, становятся актуальными в условиях современной международной торговли, что подтверждают большое количество теоретических и практических материалов, посвященных проблематике разрешения международных коммерческих споров в международных коммерческих арбитражах.¹

Давайте обсудим понятие международного коммерческого арбитража, правовую природу, происхождения и виды.

Международный коммерческий арбитраж – частное судебное система, в сфере альтернативного разрешение споров, обусловленная с добровольном волеизъявлением сторон о рассмотрения спора независимо от судов общей юрисдикции. Также арбитраж считается мирным решением вопроса и во многих случаях стороны оставляют возможность сотрудничества в будущем. Не доверия судам общей юрисдикции, не знания материального права оспариваемого спора, сомнения во исполнение решения толкает сторон на рассмотрения спора в арбитражном порядке.

Богуславский М.М. в книге Международное частное право отметил следующее:

Под арбитражным разбирательством, следует понимать рассмотрение споров с участием иностранных фирм и организаций². Характерными особенностями арбитражного (третейского) разбирательства, отличающими его от государственных судов, являются его частный характер, выборность третейских судей (судьи) сторонами, не связанность нормами процессуального законодательства. Как продолжает свое мнение М.М.Богуславский, международный коммерческий арбитражный суд – это орган, предназначенный для разрешения споров с участием иностранных фирм и организаций. По своей юридической природе – это третейский суд, т.е. суд, избираемый или создаваемый самими сторонами и исключительно по их усмотрению

Коротка о происхождении международного коммерческого арбитража:

¹ И.Рустамбеков «Международный коммерческий арбитраж» учебник. 2019. с.6

² Богуславский М.М. Международное частное право. –М., 2008. –С.557.

Международный коммерческий арбитраж является одним из видов третейского разбирательства. Само третейское разбирательство имеет глубокие исторические корни. Институт третейского суда был первой формой правосудия, к которому добровольно обращались люди в целях установления справедливости и мира. Пройдя ряд веков, он разделил судьбу народов в зависимости от форм управления, определявших гражданскую свободу.

Третейское разбирательство возникло ранее государственного правосудия, первоначальные известия об этом способе рассмотрения споров необходимо отнести к периоду Древнего Рима. Император Юстиниан впервые наделил решения третейских судов силой решения государственных судов. До этого стороны могли лишь предусмотреть в арбитражном соглашении меры специального взыскания или иной способ, обеспечивающий исполнение решений. Это подтверждает тот тезис, что развитие третейского разбирательства происходит там, где законодательством арбитражным решениям придается сила решений государственных судов.

Период феодализма не способствовал развитию арбитража в силу неограниченной власти феодала.

Новый этап в бурном развитии международного коммерческого арбитража начался с активным ростом международной торговли в XVIII–XIX вв. К данному периоду относится становление первых постоянно действующих арбитражных институтов.

Конгресс торговых палат на своем заседании в Бостоне в 1912 г. принял резолюцию, признающую необходимым создание международных правовых норм для разрешения споров, возникающих в международной сфере.

Важным шагом в развитии международного арбитража послужило образование 10 июня 1914 г. Международной торговой палаты в Париже на основании решения созданного в 1905 г. Конгресса торговых палат.³

Следующий шаг нашего введение виды Международного коммерческого арбитража, мы рассмотрим данный вопрос по толкованию профессоров в сфере юриспруденции.

³ И.Рустамбеков «Международный коммерческий арбитраж» учебник. 2019.

Профессор Маргарет Мозес в своем учебнике *Международный коммерческий арбитраж принципы и практика* причислила два вида арбитража:

- Институциональный арбитраж;
- Ad hoc арбитраж

Профессор И.Рустамбеков в учебнике *Международный коммерческий арбитраж* также перечислил два вида международного коммерческого арбитража:

- институционный
- изолированный.

Институционный арбитраж является постоянно действующим органом, созданным, как правило, при торговой палате, торгово-промышленном союзе или ассоциации⁴. В основе его создания лежит учредительный документ – устав, статут или положение, которые и определяют правовой статус арбитража, его внутриорганизационную структуру, механизм функционирования, состав и компетенцию. Порядок рассмотрения споров закрепляется в арбитражном регламенте, представляющем собой правила процедуры данного институционного арбитража. Изолированный арбитраж (арбитраж ad hoc) создается только лишь для разрешения конкретного спора и после вынесения решения прекращает свое существование.⁵

Так как тема настоящей статьи гармонизация процессуального право, обсудим сущность и виды процессуального право, также преимущества и отрицательные черты процессуального право в международном коммерческом арбитраже.

Процессуальное право — это отрасль права, регулирующая порядок осуществления правосудия, а также процессуальные отношения, возникающие в ходе рассмотрения дел в судах и других органах.

Арбитражное процессуальное право — это отрасль процессуального права, которая регулирует порядок разрешения споров между сторонами в

⁴ См. интересную статью профессора Богуславского М.М. *Современные тенденции расширения сферы действия институционных арбитражных судов* // Комаров А.С. (ред.) *Актуальные вопросы международного коммерческого арбитража: Сборник статей*. М., 2002. С. 37 - 50.

⁵ См.: Зыкин И.С. *Взаимодействие институционного арбитража и арбитража ad hoc* // *Международное частное право: Современная практика*. С. 280 - 289.

арбитражных судах и арбитражах. Основные аспекты арбитражного процессуального права включают:

1. Порядок арбитражного разбирательства:

- **Арбитражное соглашение:** Стороны должны заключить соглашение о передаче спора в арбитраж, которое может быть включено в договор или заключено отдельно.

- **Выбор арбитров:** Стороны могут самостоятельно выбрать арбитров или обратиться в арбитражный институт для назначения.

- **Процедура слушания:** Арбитраж может следовать своим правилам, определенным в арбитражном соглашении или в регламенте арбитражного института.

2. Исполнение арбитражных решений:

- Арбитражные решения, как правило, имеют обязательную силу и подлежат исполнению. В большинстве стран они подлежат признанию и исполнению в соответствии с Конвенцией ООН о международном торговом праве (Нью-Йоркская конвенция).

3. Обжалование арбитражных решений:

- В большинстве случаев арбитражные решения подлежат ограниченному обжалованию, в основном по основаниям, установленным законом или регламентом, такими как нарушение принципов справедливости или превышение полномочий арбитров.

Методы: В своем исследовании мы воспользовались методами сравнение и теоретического анализа.

Сравнили и проанализировали «ЮНИСИТРАЛ о международном торговом арбитраже, Нью Йоркскую конвенцию о «признании и приведении в исполнение иностранных международных решений» и статьи Экономического процессуального кодекса республики Узбекистан. Изучили учебники известных профессоров, И.Рустамбекова, Л.М.Мозес и Богуславского М.М. о международном коммерческом арбитраже, также обратили внимание на закон Республики Узбекистан об «Международном коммерческом арбитраже».

Обсуждения: В следующем будем разбирать преимущества и отрицательные стороны процессуального право в Международном

коммерческом арбитраже в сравнительном порядке между Конвенцией и местном законодательством.

Процессуальное право международного коммерческого арбитража имеет несколько ключевых преимуществ:

- конфиденциальность;
- выбор арбитров;
- выбор материального права;
- низкая затратность;
- окончательность;

Конфиденциальность - дела, рассматриваемые в арбитраже, несут конфиденциальный характер, в судах общей юрисдикции республики Узбекистан дела рассматриваются в открытых заседаниях.

Статья 11 Экономического процессуального кодекса (далее-ЭПК) гласит: Разбирательство дел в экономических судах открытое.

Слушание дела в закрытом судебном заседании допускается, когда это необходимо для сохранения государственного секрета, коммерческой или иной охраняемой законом тайны. Слушание дела в закрытом судебном заседании в режиме видеоконференцсвязи не допускается, а аудио- и видеозапись такого заседания не производится.

При проведении слушания в закрытом судебном заседании не допускается формирование дела в электронной форме.

О разбирательстве дела в закрытом судебном заседании выносится определение.

Решение суда во всех случаях оглашается публично.

Выбор арбитров - ЮНИСИТРАЛ о международном торговом арбитраже (далее-ЮНИСИТРАЛ) статья 11, пункт 2 гласит: стороны могут по своему усмотрению согласовать процедуру назначения арбитра или арбитров при условии соблюдения положений пунктов 4 и 5 настоящей статьи.

Стороны международного коммерческого арбитража в праве выбирать арбитра или состав арбитров.

В местной практике не предусмотрена выбор судьи или коллегия судей для разрешения спора, также имеется понятия подведомственность, статья 25 ЭПК причислены все виды споров, рассматриваемые в экономических судах, в случае несоблюдения подведомственности суд прекращает дело по производству.

Выбор материального права - ЮНИСИТРАЛ статья 28, пункт 2 гласит: Арбитражный суд разрешает спор в соответствии с такими нормами права,

которые стороны избрали в качестве применимых к существу спора. Если отсутствует указание об ином, любое обозначение права или системы права какого-либо государства толкуется как непосредственно отсылающее к материальному праву этого государства, а не к его коллизионным нормам.

ЭПК Статья 1 гласит: законодательство об экономическом судопроизводстве состоит из настоящего Кодекса и иных актов законодательства.

Законодательство об экономическом судопроизводстве устанавливает порядок рассмотрения дел приказного, искового производства и отдельных категорий дел.

Если международным договором Республики Узбекистан установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены законодательством Республики Узбекистан, то применяются правила международного договора.

Низкое затратность – Арбитражные расходы включают гонорары арбитров и административные расходы; расходы арбитра, если таковые имеются; гонорары и издержки любых экспертов; обычные юридические расходы, понесенные сторонами.⁶ Хотя одним из ранее признанных преимуществ является мало затратность арбитража, чем суды общей юрисдикции, на сегодняшний день, многие компании этим не согласны. По мере роста количества и стоимости коммерческих арбитражей стороны стали использовать в арбитраже больше тактик судебного разбирательства. Внедрение в арбитраж больше тактик судебных разбирательств привело к увеличению затрат, задержек и расширению противоположного процесса. Несмотря на что арбитраж все больше похож на судебное разбирательство, стороны по-прежнему предпочитают арбитраж и считают что арбитраж стоит своих денег из-за других преимуществ, которые оно предлагает.⁷

Рассмотрения спора в международным коммерческим арбитраже считается малозатратным, но в связи с увеличением объемов рассматриваемых дел, исходя от сложности разрешения спора и от суммы контракта последнее время настоящая сумма выросла, но как указала профессор Л.М.Мозес стороны продолжают выбирать арбитраж из-за других преимуществ.

⁶ И.Рустамбеков «Международный коммерческий арбитраж» учебник. 2019.

⁷ Например, в 2013-2014 годах на сумму более 1 миллиарда долларов США исков

69 договорные арбитражи действовали (активно). Десятка крупнейших оппозиций - 8,6.

млрд долларов США до 48 млрд долларов США. Оценочная карта американского юриста/арбитража:

Контракты, 1 июля 2015 г. Доступно по адресу www.international.law.com/id=1202731137443/2015-Arbitration-Scorecard-Contract-and-Treaty-Disputes.

ЭПК статья 112 гласить: Судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела. Статья 113: Основания и порядок уплаты государственной пошлины, порядок представления отсрочки или рассрочки уплаты, освобождение от уплаты, порядок возврата государственной пошлины устанавливаются законом.

Окончателность - арбитражное решение является окончательным, разрешает спор между двумя или более сторонами.⁸ ЮНИСИТРАЛ статья 28 гласить: при проведении арбитражного разбирательства более чем одним арбитром любое решение арбитражного суда, если стороны не договорились об ином, выносится большинством всех членов арбитражного суда. Однако вопросы процедуры могут разрешаться председательствующим арбитром, если он уполномочен на это сторонами или всеми членами арбитражного суда.

Стороны обычно ожидают, что арбитр вынесет окончательное и обязательное решение. В широком смысле слова «решение» заключается в том, что это окончательное решение арбитров, вытекающее из обстоятельств дела. Арбитр может также вынести «частичные решения» или «промежуточные решения», но они также могут быть окончательными и обязательными для сторон. Кроме того, арбитры могут издавать определенные инструкции и постановления, которые разрешаются в ходе разбирательства и не представляют собой арбитражное решение.⁹

Согласно ЭПК, экономические дела рассматриваются в следующих четырех инстанциях:

- первая инстанция;
- апелляция;
- кассация;
- ревизионная инстанция.

Далее будем разбирать отрицательные стороны в таком же порядке объясняя теоретически и обосновывая со статьями ЮНИСИТРАЛ сравнивая с местным законодательством республики Узбекистан

Процессуальное право международного коммерческого арбитража также имеет свои отрицательные стороны:

- отсутствие объединения споров (консолидация);
- отсутствие мер принуждения;

⁸ И.Рустамбеков «Международный коммерческий арбитраж» учебник. 2019.

⁹ Л.М.Мозес «Международный коммерческий арбитраж принципы и практика. 2020

- ограничение возможности свободного рассмотрения вопроса спора при соблюдении принципа конфиденциальности;

- признание и исполнение решение.

Отсутствие объединение споров (консолидация) - в отличие от национальных судов, которые обычно имеют право по своему усмотрению объединить два дела в одно дело в интересах эффективности и справедливости проведения арбитражного разбирательства, арбитры в большинстве случаев не имеют такого права, поскольку между сторонами нет соглашения.¹⁰

ЭПК статья 158 гласить: Суд первой инстанции вправе объединить несколько однородных дел, в которых участвуют одни и те же лица, в одно производство.

Объединение дел допускается до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела. При объединении дел срок рассмотрения дела по ним устанавливается по делу, назначенному позже.

Об объединении дел выносится определение.

Отсутствие мер принуждения - Еще одним недостатком является то, что арбитры не обладают правоприменительными полномочиями, то есть они не имеют права налагать штраф на сторону, которая не выполняет арбитражное требование. Например, суд может наложить штраф, если сторона не подчинится постановлению суда. В свою очередь, хотя арбитры могут сделать неблагоприятные выводы, если сторона не выполняет решение трибунала, они не могут налагать штрафы.¹¹

В статьях 125,126 ЭПК определены наложения судебных штрафов. Судебные штрафы налагаются судом в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. Вопрос о наложении судебного штрафа на лицо, присутствующее в судебном заседании, разрешается в том же судебном заседании. По результатам рассмотрения вопроса о наложении судебного штрафа выносится определение.

Копия определения о наложении судебного штрафа направляется лицу, на которое наложен штраф.

¹⁰ Некоторые юрисдикции предусматривают консолидацию без согласия сторон. Например, Гражданский процессуальный кодекс Нидерландов, статья 1046(1); Гонконгское арбитражное решение, таблица 2.2(1); Закон Новой Зеландии об арбитраже, Приложение 2, §2.

¹¹ Л.М.Мозес *Международный коммерческий арбитраж принципы и практика*. 2020

Ограничение возможности свободного рассмотрения вопроса спора при соблюдении принципа конфиденциальности - например, предоставление меньшего количества информации обычно можно рассматривать как преимущество. Однако все чаще возникают определенные виды споров, которые требуют подробного раскрытия информации, например, антимонопольные споры. Подобные споры часто требуют от потерпевшей стороны доказать нарушение, хотя это можно сделать только в том случае, если потерпевшая сторона имеет достаточный доступ к документам, находящимся под контролем потерпевшей стороны. В таком случае предоставление меньшего количества информации дает истцу меньше возможностей доказать это.¹²

Признание и исполнение решение – Нью Йоркская конвенция о «признании и приведении в исполнение иностранных международных решений» является основным регулирующим актом признание и исполнение решений международного коммерческого арбитража. 10 июня 1958 г. на конференции ООН в Нью-Йорке была принята Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений. Нью-Йоркская конвенция пользуется большим признанием, в ней участвует более 172 государств.¹³

Нью-Йоркская конвенция обязывает государства признавать и исполнять иностранные арбитражные решения так же, как и решения собственных арбитражей. В целом Конвенция устанавливает довольно надежные гарантии для исполнения иностранных арбитражных решений, вынесенных не только в другой стране-участнице, но в любой иной стране, а также гарантии признания соглашений об арбитраже, исключая споры из юрисдикции государственных судов.¹⁴

Нью-Йоркская конвенция статья 3 гласит: каждое Договаривающееся Государство признает арбитражные решения как обязательные и приводит их в исполнение в соответствии с процессуальными нормами той территории, где испрашивается признание и приведение в исполнение этих решений, на условиях, изложенных в нижеследующих статьях. К признанию и приведению в исполнение арбитражных решений, к которым применяется настоящая

¹² Л.М.Мозес *Международный коммерческий арбитраж принципы и практика*. 2020

¹³ <https://www.newyorkconvention.org/contracting-states/contracting-states>

¹⁴ И.Рустамбеков *«Международный коммерческий арбитраж» учебник*. 2019.с.51

Конвенция, не должны применяться существенно более обременительные условия или более высокие пошлины или сборы, чем те, которые существуют для признания и приведения в исполнение внутренних решений.

Профессор И.Рустамбеков в своем учебнике об Международном коммерческом арбитраже перечисляет ряд других арбитражных конвенциях, где есть нормы, предусматривающие признание и исполнение арбитражных решений. Например: Европейская конвенция 1961г., Московская конвенция 1962г., Вашингтонская конвенции 1965 г., Соглашения о порядке взаимного исполнения решений арбитражных, хозяйственных и экономических судов на территории государств – участников Содружества 1998г., также межгосударственные торговые договора, в договорах об оказании правовой помощи и некоторых других.

Европейская конвенция 1961 года не содержит специальных правил о признании и приведении в исполнение арбитражных решений. Но в ней содержится статья (ст.9), предусматривающая возможность объявления арбитражного решения недействительным либо в том государстве, где решение было вынесено, либо в том государстве, по законам которого это решение было вынесено. Причем отмена решения будет являться причиной отказа в его признании или исполнении в других государствах.¹⁵

Соглашение СНГ о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности, и дополнительное Соглашение 1998г. несколько иначе решают вопрос о признании и исполнении арбитражных решений. Различия предопределены особенностями подхода к рассмотрению хозяйственных споров, о чем говорилось выше: во-первых, предусмотренный Соглашением порядок рассмотрения хозяйственных споров распространяется не только на коммерческие арбитражи, но и на государственные арбитражные суды и суды общей юрисдикции; во-вторых, Соглашение закрепляет обязательную юрисдикцию независимо от согласия сторон.¹⁶

Соглашение различает признание решения от исполнения. Государства – участники СНГ взаимно признают вступившие в законную силу решения компетентных судов. Никакой дополнительной процедуры для признания

¹⁵ И.Рустамбеков «Международный коммерческий арбитраж» учебник. 2019

¹⁶ И.Рустамбеков «Международный коммерческий арбитраж» учебник. 2019

Соглашение не предусматривает. Из этого можно предположить, что права и обязанности сторон, вытекающие из вступившего в законную силу решения, которое вынесено на территории одного государства, будут признаваться всеми заинтересованными лицами, а также органами власти и управления на территории любого другого государства – участника без какого-либо решения или распоряжения со стороны компетентных органов.

Для исполнения решения предусматривается дополнительная процедура в виде подачи заинтересованной стороной ходатайства об этом. К ходатайству прилагаются соответствующие документы.¹⁷

ЭПК статья 248 гласит: решения иностранных судов и арбитражей, принятые ими по спорам и иным делам, возникающим в экономической сфере, признаются и приводятся в исполнение экономическими судами Республики Узбекистан, если признание и приведение в исполнение таких решений предусмотрено соответствующими международными договорами и законодательством Республики Узбекистан.

Вопросы признания и приведения в исполнение решения иностранного суда и арбитража разрешаются экономическим судом по заявлению стороны в споре, в пользу которой состоялось решение.

В целях настоящего Кодекса под иностранным судом понимается компетентный иностранный государственный орган, разрешающий спор между сторонами, под иностранным арбитражем — иностранная негосударственная организация, действующая на постоянной или временной основе, для разрешения спора между сторонами.

Решение иностранного суда и арбитража может быть предъявлено для признания и приведения в исполнение в течение трех лет с момента вступления решения в законную силу, если иное не предусмотрено международным договором Республики Узбекистан.

Вопросы признания и приведения в исполнение арбитражного решения, если место арбитража находится в Республике Узбекистан, разрешаются в порядке, предусмотренном настоящей главой, с учетом особенностей,

¹⁷ И.Рустамбеков «Международный коммерческий арбитраж» учебник. 2019.с.51

предусмотренных Законом Республики Узбекистан «О международном коммерческом арбитраже».

Заключение:

В своем заключении исходя от изучения темы, сравнив международные конвенции и местного законодательства, рассмотрев все положительные и отрицательные стороны процессуального права в международном коммерческом арбитраже пришли к выводу что гармонизации улучшить механизм разрешения споров, который наилучшим образом соответствует потребностям сторон, также является критически важным в условиях глобальной экономики.

Предлагаем усовершенствовать национальные нормы, статьи 252 ЭПК пункт 2 регулирующие исполнение решение иностранных судов и арбитражей.

Статья 252. Документы, прилагаемые к заявлению о признании и приведении в исполнение решения иностранного арбитража

2) подлинное соглашение об арбитражном разбирательстве или его копия, заверенная компетентным органом иностранного государства или Республики Узбекистан;

В теории существует арбитражное соглашение, которое может быть выражено в устной форме, или же в виде арбитражной оговорки (arbitration clause). Письменная договоренность может быть оформлена через различные средства коммуникации, что также признается допустимым для формирования арбитражного соглашения.

Закон республики Узбекистан о Международном коммерческом арбитраже, статья 12 гласит: Арбитражным соглашением является соглашение сторон о передаче в арбитраж всех или определенных споров, которые возникли или могут возникнуть между ними в связи с каким-либо конкретным правоотношением, независимо от того, носит ли оно договорный характер либо нет. Арбитражное соглашение может быть заключено в виде арбитражной оговорки в договоре или в виде отдельного соглашения.

Арбитражное соглашение заключается в письменной форме.

Арбитражное соглашение считается заключенным в письменной форме, если его содержание зафиксировано в какой-либо форме, независимо от того,

заключено ли **арбитражное соглашение или договор или нет, в устной форме, на основании поведения сторон либо с помощью других средств.**

Требование о заключении арбитражного соглашения в письменной форме удовлетворяется электронным сообщением, если содержащаяся в нем информация является доступной для ее последующего использования.

Электронное сообщение означает любое сообщение, которое стороны передают с помощью сообщений данных; сообщение данных означает информацию, подготовленную, отправленную, полученную или хранимую с помощью электронных, магнитных, оптических или аналогичных средств, включая электронный обмен данными, электронную почту, телеграмму, телекс или телефакс, но не ограничиваясь ими.

Кроме того, арбитражное соглашение считается заключенным в письменной форме, если оно заключается путем обмена иском заявлением и отзывом на иск, в которых одна из сторон утверждает о наличии соглашения, а другая против этого не возражает.

Ссылка в договоре на какой-либо документ, содержащий арбитражную оговорку, представляет собой арбитражное соглашение в письменной форме при условии, что данная ссылка такова, что делает упомянутую оговорку частью договора.

Исходя от теории предлагаем изменить пункт 2 статья 252 ЭПК и излагать в следующей редакции:

Все виды соглашений об арбитражном разбирательстве, подтвержденные должном образом, или их копии, заверенные компетентным органом иностранного государства или Республики Узбекистан.

Research Science and
Innovation House

Список использованной литературы:

1. ЮНИСИТРАЛ о международном торговом арбитраже;
2. Нью-Йоркская конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных международных решений;
3. <https://www.newyorkconvention.org/contracting-states/contracting-states>;
4. Экономический процессуальный кодекс республики Узбекистан;
5. Закон Республики Узбекистан о международном коммерческом арбитраже;
6. Рустамбеков И. Международный коммерческий арбитраж. 2019;
7. Мозес, Л. М. Международный коммерческий арбитраж: принципы и практика;
8. Богуславский М.М. "Современные тенденции расширения сферы действия институциональных арбитражных судов." В. Комаров, А. С. (ред.) Актуальные вопросы международного коммерческого арбитража: Сборник статей. М., 2002;
9. Зыкин, И. С. "Взаимодействие институционального арбитража и арбитража ad hoc." Международное частное право: Современная практика.

Research Science and
Innovation House

